

MAKTAB O'QUVCHILARI UCHUN MO'LJALLANGAN BUGUNGI INGLIZ TILI DARSLIKLAR SIFATI

КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

QUALITY OF TODAY'S ENGLISH TEXTBOOKS DESIGNED FOR SCHOOLCHILDREN

Djalolov Furqat Fattohovich

O'zbekiston jahon tillari universiteti o'qituvchisi

E-mail: furkatdjalolov76@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213212>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistondagi maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan ingliz tili darsliklarining sifati va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot uslublarida adabiyotlar tahlili, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazish, darsliklarni chuqur o'rganish va taqqoslash ishlari amalga oshirildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, darsliklar sifati va samaradorligi o'rtacha darajada bo'lib, ularni takomillashtirish uchun bir qator tavsiyalar ishlab chiqildi. Maqola O'zbekistonda ingliz tili ta'limi sifatini oshirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, darslik, sifat, samaradorlik, maktab, o'quvchilar.

Аннотация: В данной статье анализируется качество и эффективность учебников английского языка, предназначенных для школьников в Узбекистане. Методы исследования включали анализ литературы, анкетирование учителей и учащихся, углубленное изучение и сравнение учебников. Результаты показывают, что качество и эффективность учебников находятся на среднем уровне, и был разработан ряд рекомендаций по их улучшению. Статья направлена на повышение качества образования на английском языке в Узбекистане.

Ключевые слова: английский, учебник, качество, эффективность, школа, ученики.

Abstract: this article analyzes the quality and effectiveness of English textbooks intended for schoolchildren in Uzbekistan. In the research methods, literature analysis, conducting surveys between teachers and students, in-depth study and comparison of textbooks were carried out. The results show that the quality and effectiveness of textbooks are moderate, and a number of recommendations have been developed for their improvement. The article aims to improve the quality of English language education in Uzbekistan.

Keywords: English, textbook, quality, efficiency, school, students.

KIRISH

Ingliz tili bugungi kunda xalqaro muloqot tili sifatida keng e'tirof etilgan. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Maktablarda ingliz tili fani majburiy fanlar qatoriga kiritilgan bo'lib, o'quvchilar uchun sifatli darsliklar yaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1]. Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekistondagi maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan ingliz tili darsliklarining sifati va samaradorligini o'rganishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda adabiyotlar tahlili, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazish, darsliklarni chuqur o'rganish va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Adabiyotlar tahlili natijasida ingliz tili darsliklarining sifatini baholashda qo'llaniladigan mezonlar va yondashuvlar o'rganildi [2, 3]. So'rovnomalarda 10 nafar ingliz tili o'qituvchisi va 100 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Darsliklarni o'rganish jarayonida 10 ta eng keng tarqalgan darslik tanlab olindi va ularning mazmuni, tuzilishi, mashq va topshiriqlari tahlil qilindi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'rganilgan darsliklarning aksariyati o'rtacha sifat darajasiga ega. Darsliklarning mazmuni o'quv dasturiga mos keladi, ammo ba'zi mavzular yetarlicha yoritilmagan. Darsliklar ko'proq grammatikaga e'tibor qaratadi, ammo kommunikativ yondashuv yetarli darajada qo'llanilmagan [4]. O'qituvchilar va o'quvchilar darsliklardan qoniqish darajasi o'rtacha bo'lib, ular darsliklarni yanada takomillashtirish zarurligini ta'kidlashdi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Natijalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ingliz tili darsliklari sifatini oshirish uchun bir qator takomillashtirish ishlari zarur. Darsliklar nafaqat grammatik bilimlarni, balki kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilishi kerak [5]. Darsliklarda yanada ko'proq interaktiv mashqlar, multimedia materiallar va haqiqiy hayotiy vaziyatlardan foydalanish tavsiya etiladi. Darsliklar ishlab chiqishda o'quvchilarning yoshi, til darajasi va qiziqishlarini inobatga olish muhim [6]. Shuningdek, darsliklarni yaratishda tajribali o'qituvchilar, metodistlar va til mutaxassislarining hamkorligini ta'minlash zarur.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, darsliklarning grammatik tuzilishi va mashqlar tizimi takomillashtirilishi lozim. Grammatik qoidalar aniq va tushunarli tarzda tushuntirilishi, misollar bilan mustahkamlanishi kerak. Mashqlar esa kommunikativ vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan bo'lishi, o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi zarur [7].

Bundan tashqari, darsliklar o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Mustaqil ta'lim o'quvchilarning til o'rganishdagi motivatsiyasini oshiradi va ularning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi [8]. Darsliklar mustaqil ishlar uchun qo'shimcha materiallar, ko'rsatmalar va resurslar bilan ta'minlanishi lozim.

Darsliklarni yanada takomillashtirishda autentik materiallardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Autentik materiallar o'quvchilarga haqiqiy til muhitini taqdim etadi, ularning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Darsliklar autentik matnlar, audio va video materiallar bilan boyitilishi, ular o'quvchilar uchun mos va qiziqarli bo'lishi kerak.

Shuningdek, darsliklarni yaratishda madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur. Til o'rganish nafaqat lingvistik bilimlarni, balki madaniyatlararo kompetensiyani ham shakllantiradi. Darsliklar turli madaniyatlar haqida ma'lumotlarni o'z ichiga olishi, o'quvchilarni madaniyatlararo muloqotga tayyorlashi kerak.

Bundan tashqari, darsliklarni ishlab chiqishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda raqamli ta'lim resurslari, onlayn platformalar va mobil ilovalar keng qo'llanilmoqda. Darsliklar ushbu texnologiyalar bilan integratsiya qilinishi, o'quvchilarga interaktiv va multimedia tajribasini taqdim etishi lozim.

O'qituvchilarning darsliklar bilan ishlash ko'nikmalari ham muhim omil hisoblanadi. O'qituvchilar darsliklardan samarali foydalanish, ularni o'quvchilarning ehtiyojlariga

moslashtirish va darslarni qiziqarli tarzda tashkil etish uchun maxsus tayyorgarlikka ega bo'lishlari kerak. Darsliklar o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar va ko'rsatmalar bilan ta'minlanishi zarur.

Xalqaro tajribalarni o'rganish va ulardan foydalanish ham ingliz tili darsliklarini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Rivojlangan mamlakatlarning ingliz tili o'qitish bo'yicha ilg'or tajribalari, innovatsion yondashuvlari va samarali uslublarini o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish darsliklar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Yakuniy tahlillar shuni ko'rsatadiki, ingliz tili darsliklarini takomillashtirish uchun kompleks yondashuv zarur. Darsliklarni ishlab chiqishda o'quvchilarning ehtiyojlari, qiziqishlari va til darajasi hisobga olinishi, kommunikativ va interaktiv metodlar qo'llanilishi, autentik materiallar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanilishi lozim. Shuningdek, darsliklarni yaratishda tajribali mutaxassislar hamkorligi, o'qituvchilarning malakasini oshirish va xalqaro tajribalardan foydalanish muhim omillar hisoblanadi. Ushbu jihatlar ingliz tili darsliklarining sifati va samaradorligini oshirishga, o'quvchilarning til o'rganish jarayonini yanada mazmunli va natijaviy qilishga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistondagi maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan ingliz tili darsliklarining sifati va samaradorligi hozirgi kunda o'rtacha darajada. Darsliklarni yanada takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- ✓ Darsliklar mazmunini yanada boyitish va kommunikativ yondashuvni kuchaytirish.
- ✓ Interaktiv mashqlar, multimedia materiallar va hayotiy vaziyatlardan keng foydalanish.
- ✓ O'quvchilarning yoshi, til darajasi va qiziqishlarini inobatga olish.
- ✓ Darsliklarni ishlab chiqishda tajribali mutaxassislar hamkorligini ta'minlash.

Ushbu tadqiqot natijalaridan ingliz tili darsliklarini takomillashtirishda va ingliz tili ta'limi sifatini oshirishda foydalanish mumkin.

References:

1. Tursunov I. J., Karimov U. U. Learning foreign language: problems and solutions //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 11. – C. 450-452.
2. Cunningsworth, Alan. Choosing your coursebook. Oxford: Heinemann, 1995.
3. Sheldon, Leslie E. "Evaluating ELT textbooks and materials." ELT journal 42.4 (1988): 237-246
4. Гончарова, Н. А. "Проблемы создания учебников и учебных пособий по английскому языку." Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика 1 (2017): 84-91.
5. Richards, Jack C. Communicative language teaching today. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
6. Kitao, Kenji, and S. Kathleen Kitao. "Selecting and developing teaching/learning materials." The Internet TESL Journal 4.4 (1997): 20-45.
7. Nunan, David. "Designing tasks for the communicative classroom." (1989).
8. Dickinson, Leslie. "Autonomy and motivation a literature review." System 23.2 (1995): 165-174.